

QOBUSTAN

GOBUSTAN DUNYASI

DÜNYASI

Elmi-metodiki, populyar jurnal
Scientific-methodical, popular magazine

№3 (3)
2023

“ORTA ƏSR AĞSU ŞƏHƏRİ” DÖVLƏT TARİX-MƏDƏNİYYƏT QORUĞU ABİDƏLƏRİ

“MIDDLE AGES AGSU CITY” STATE HISTORICAL AND CULTURAL RESERVE

Fariz Xəlilli
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və
Antropologiya İnstitutu

Fariz Khalilli
PhD in History Institute of Archaeology,
Ethnography, and
Anthropology of ANAS

Xülasə

“Orta əsr Ağsu şəhəri” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 22 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır. 105 hektar sahəni əhatə edən “Orta əsr Ağsu şəhəri” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu Ağsu rayonunun Ülgüc kəndi ərazisində yerləşir.

Orta əsr Ağsu şəhərində ilk arxeoloji kəşfiyyat işləri 1983-cü ildə F.Osmanovun rəhbərliyi ilə Ağsu-İsmayılı ekspedisiyası tərəfindən aparılmışdır. Tədqiqatlar Ağsu şəhərinin birtəbəqəli (XVIII əsr) abidə olduğunu üzə çıxarmış, xanlıqlar dövrünü arxeoloji baxımdan öyrənmək üçün əhəmiyyəti anlaşılmışdır. Genişmiqyaslı tədqiqat işləri Q.Cəbiyevin rəhbərliyi ilə 2010-cu ilin mart ayından 2012-ci ilin sonlarına qədər davam etmişdir. 3 illik tədqiqatlarda 1,5 ha sahə açılmışdır. Nadir şah Əfşar tərəfindən əsası qoyulan Orta əsr Ağsu şəhəri 80 il Şirvan vilayəti və xanlığının mərkəzi olmuşdur.

Qoruq ərazisində 12 tarixi abidə qeydiyyatata alınıb ki, bunların hamısı ölkə əhəmiyyətlidir. 1-i memarlıq, 11-i isə arxeoloji abidədir. Burada Buzxana, Cümə məscidi, Sənətkarlıq məhəlləsi, Şeyx Dursun türbəsi və Şıxməzid xanəgahı haqqında məlumat veriləcəkdir.

Açar sözlər: Ağsu, Orta əsrlər, şəhər, arxeologiya, qoruq

Summary

“Medieval Aghsu City” State Historical and Cultural Reserve was established by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated October 22, 2019. Covering an area of 105 hectares, “Medieval Aghsu City” State Historical and Cultural Reserve is located in Ulguc village of Aghsu region.

The first archaeological explorations in the Medieval Aghsu City were conducted in 1983 by the Aghsu-Ismayilli expedition led by F.Osmanov. Research has revealed that the city of Aghsu is a single-layered (XVIII century) monument, and its importance for studying the khanate period from an archaeological point of view has been understood. Large-scale research works continued from March 2010 to the end of 2012 under the leadership of G.Jabiyev. 1.5 ha area was opened during 3 years of research. The Medieval Aghsu City, founded by Nadir Shah Afshar, was the center of Shirvan province and khanate for 80 years.

12 historical monuments have been registered in the territory of the reserve, all of which are of national importance. 1 is an architectural monument, and 11 is an archaeological monument. Information will be provided here about Buzkhana, Juma Mosque, Handicraft Estate, Sheikh Dursun Tomb and Shikhmezid Khanqah.

Key words: Aghsu, Middle Ages, city, archaeology, reserve

Резюме

Государственный историко-культурный заповедник «Средневековый город Агсу» создан Указом Президента Азербайджанской Республики в 22 октября 2019 года. Государственный историко-культурный заповедник «Средневековый город Агсу», занимающий площадь 105 гектаров, расположен в селе Улгюч Агсунского района.

Первые археологические исследования в средневековом городе Агсу были проведены в 1983 году экспедицией Агсу-Исмаиллы под руководством Ф.Османова. Исследования показали значение раскопок для изучения периода ханств с археологической точки зрения и, что город Агсу представляет собой однослойно (XVIII век) памятника.

Масштабные научно-исследовательские работы продолжались с марта 2010 года до конца 2012 года под руководством Г.Джабиева. За 3 года исследований раскопана территория площадью 1,5 га. Средневековый город Агсу, основанный Надир-шахом Афшаром, на протяжении 80 лет был центром Ширванской провинции и ханства.

На территории заповедника зарегистрировано 12 исторических памятников, все из которых являются памятниками государственного значения. 1 — памятник архитектуры, 11 — археологических памятников. Здесь будет предоставлена информация о Бузхане, мечети Джума, ремесленном квартале, гробнице шейха Дурсуна и ханагяхе (храме) Шихмезид.

Ключевые слова: Агсу, средневековье, город, археология, заповедник

Buzxana. İntentar nömrəsi 808/1 olan Buzxana ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir, X-koordinat 40.534681, Y-koordinat 48.394107 sahəsində yerləşir. Orta əsr Ağsu şəhərində VII qazıntı sahəsi adlandırılan ərazidəki ən çökək yerdə aparılan tədqiqat zamanı Buzxana aşkar edilmişdir. Həmin çökəklik kosmosdan çəkilmiş fotolarda aydın izlənilirdi. Buzxana-anbarın ümumi uzunluğu 30 m, eni 8 m təşkil edir. İçərisində çoxlu miqdarda daş töküntüsü vardı. Onların da hamısı tikintidə istifadə olunmuş, yəni ən azı bir tərəfi yonulmuş daşlardır. Tədqiqatlar davam etdirilərkən tikintinin şərq divarının içəri tərəfdən gəc məhlulu ilə səliqə ilə suvandığı məlum olmuşdur. Şimal tərəfdə isə binaya girişə aid olan daş pilləkən qalıqları aşkara çıxarılmışdır. Təmizlənmiş pillələrin sayı 20 ədəddir. Pilləkənin eni 1,3 metrdir. Qazıntı işləri davam etdirilərkən qərb və cənub istiqamətlərdə də divar qalıqları aşkar edilmişdir. Diqqətçəkən məqamlardan birisi də odur ki, binanın

Buzkhana. The inventory number 808/1, is an archaeological monument of national importance located at X-coordinate 40.534681 and Y-coordinate 48.394107. Buzkhana was discovered during excavations of the deepest depression conducted in the 7th excavation area known as "VII" in the Middle Ages Agsu city. The depression where the Buzkhana was found was clearly observed in satellite photos taken from space. The Buzkhana, which served as a storage facility, has a total length of 30 meters and a width of 8 meters. Inside, there were numerous stone debris, all of which had been used in the construction, indicating that at least one side of these stones had been shaped for building purposes. During the excavations, it was revealed that the eastern wall of the structure had been plastered neatly with carbonic calcium gypsum on the interior side. On the northern side, remnants of stone staircase that belonged to the entrance of the building were un-

divarlarının möhkəmliyini təmin etmək məqsədilə bir çox yerdə ağac kəmərlər – kətil işlənmişdir. Sonradan divar suvarnəkən həmin kəmərlər də suvağın altında qalmışdır. Əvvəlcə şimal tərəfdə binanın içərisi döşəməyədək təmizlənmişdir. Təmizləmə işi davam etdirilərkən tikintinin döşəməsinin bişmiş kərpicdən ibarət olduğu üzə çıxmışdır. Kərpiclərin ölçüsü 22x22x4 sm və 22,5x22,5x4 sm-dir (6).

Binanın ümumi sahəsi 243,3 kv.m, içəridən uzunluğu 30 m, çöldən-çölə uzunluğu 34.6 m, daxildən eni 8 m, çöldən eni 11,7 m, divarlarının qalınlığı 1,9 m-dir. Döşəmədə hər sırada eninə 34, uzununa 127 ədəd kərpic döşəməklə cəmi 4318 ədəd kərpicdən istifadə olunmuşdur. Tikili xanlığın baş buxana-anbar funksiyasını daşımış, birbaşa şəhər və ya xanlığın rəhbərliyinin sərəncamında olan strateji məhsulların, həm də daha çox ərzaq məhsullarının saxlanması üçün istifadə edilmişdir. Məlum olduğu kimi, Ağsu kifayət qədər isti iqlimə malik ərazidə yerləşir. Yay aylarında orada hərarət xüsusilə yüksək olur. Belə çətin iqlim şəraiti olan yerdə ərzaq məhsullarını, xüsusən də gündəlik tələb olunan ərzaq məhsullarını saxlamaq olduqca çətindir. Qədim və Orta əsrlər dövründə bu qəbildən olan ərzaq məhsullarının saxlanması məqsədilə buna bənzər yeraltı tikili və qurğulardan geniş istifadə olunduğu bəllidir. Ağsuda aşkar edilmiş XVIII əsrə aid buxana-anbar hələlik Azərbaycan ərazisində elmə məlum olan bu növ tikililərin, demək olar ki, ən nəhəngi və ən mükəmməlidir.

Buxana-anbarda aşkar olunan tapıntılar içərisində misdən hazırlanmış qazan, satıl, cam, sini, piyalə və dar boğaz bardaq nümunələri xüsusi maraq doğurur. Bu tip əşyalardan buxana-anbara nəzarət edən insanlar daha çox məhz ölçü qabları

covered. There were a total of 20 cleaned steps, each with a width of 1.3 meters. As excavation work continued, wall remnants were also discovered in the western and southern directions. Notably, many wooden beams - stool were used to reinforce the walls of the building. These wooden beams had been initially used as reinforcement but remained underneath the plaster later construction phases. Initially, the interior of the building was cleaned, reaching the floor level. During this cleaning process, it was revealed that the building's floor was constructed with fired bricks, with sizes of 22x22x4 cm and 22.5x22.5x4 cm (6).

The total area of the building is 243.3 square meters, with a length of 30 meters from the inside and 34.6 meters outside, a width of 8 meters from the inside, and 11.7 meters from the outside. The thickness of the walls is 1.9 meters. In the flooring, each row consists of 34 bricks in width and 127 bricks in length, with a total of 4318 bricks used. Buzkhana served the function of a main storage facility, directly carrying out the strategic orders of the city or the leadership of the khanate for the storage of strategic goods and, more importantly,

kimi istifadə etmişlər. Buzxana-anbarda iki ədəd qızıl və gümüş sikkə dəfinəsi də tapılmışdır.

Cümə məscidi. 808/2 inventar nömrəli Cümə məscidi ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidə olub, X-koordinat 40.535248, Y-koordinat 48.392914 sahəsində yerləşir. Orta əsr Ağsu şəhərinin V qazıntı sahəsində aşkar olunan və şərti olaraq şəhərin Cümə məscidi adlandırılan nisbətən iriölçülü binanın ümumi sahəsi 576 kvadratmetr (36x16 m) təşkil edir (6). Bu, hələlik Ağsuda aşkar edilən ən möhtəşəm tikili qalıdır. Məscidin divarlarının bünövrə hissəsi çaydaşından, divarları isə çiy kərpicdən inşa edilmişdir. Tikintidə istifadə olunan çiy kərpiclərin ölçüsü 20x20x5 sm-dir. Məscidin tikintisində həmçinin çoxlu sayda ağac materialdan da istifadə olunmuşdur. Axtarışlar zamanı məscidin ağac sütunlarının, qapı altlıqlarının, kəmərlərin qalıqları arasında çoxsaylı ağac materialları nümunəsi qeydə alınmışdır. Ağac materiallar bir-birinə əsasən iri dəmir mismar və qarmaqlar vasitəsilə bərkidilmişdir. Məscid binası möhtəşəm divarlarla yanaşı, həm də bir-birindən 2,5 m məsafədə yerləşən ağac sütunlar üzərində ucaldılıb. Bunu məscidin içərisində aşkar olunmuş daş sütun altlıqları da təsdiq edir. Xatırladaq ki, orada mədən daşından səliqə ilə yonulmuş 56 ədəd sütun altlığı aşkar olunmuşdur. Sütun altlıqları

food products. As is known, Aghsu is located in an area with a significantly warm climate, where temperatures, especially in the summer months, can become quite high. Storing food products, especially daily necessities, is quite challenging in such a harsh climate conditions. Therefore, during ancient and medieval times, similar underground buildings and storage facilities were widely used for preservation of food products for the being time. The buzkhana-warehouse from the 18th century discovered in Aghsu is one of the most remarkable and perfect examples of such constructions known in Azerbaijan.

Among the discoveries made in Buzkhana, utensils made of clay, such as pots, bowls, basins, trays, dishes, and narrow-necked jugs, are of particular interest. People in charge of Buzkhana-warehouse seem to have primarily used containers of such dimensions. Additionally, two treasures consisting of gold and silver coins were found in Buzkhana.

Jume Mosque. The Jume Mosque, inventory number 808/2, is an archaeologically significant monument of national importance. It is located at coordinates X-40.535248 and Y-48.392914. This mosque, referred to as the Jume Mosque, is relatively large in size and is part of the 5th excavation area in the medieval Aghsu city. The total area of this building is 576 square meters (36x16 meters) (6). It is one of the most magnificent architectural structures discovered in Aghsu for the present time. The foundation of mosque's walls were constructed mainly from pebble stones, while the walls themselves are made of raw bricks. The dimensions of raw bricks used in construction are 20x20x5 cm. Numerous wooden materials were also used in the construction of the mosque. During the excavations, var-

əsas hissə, ağac sütunun bütün dairəsi boyunca oturduğu hamar hissə və sütunların çıxıntısının oturduğu kiçik yuvacıqdan ibarətdir (5).

Məscidin döşəməsinin torpağı yaxşıca döyülmüş, səliqə ilə suvanmışdır. Məscidin cənub divarları boyunca olmaqla mehrab yeri aşkar edilmişdir. Pəncərələri tağvarı formada olub, əsasən bişmiş kərpic və gəclə tikilmişdir. Qazıntılar davam etdirilərkən tikintinin xarici divarları boyunca çoxlu miqdarda kirəmit qalıqları aşkar olunmuşdur. Kirəmitlərin hamısı novvarı formalıdır. Kirəmitlər məscid dağılarkən binanın ətrafına tökülmüşdür. Aşkar olunan bütöv kirəmit nümunələri azlıq təşkil etsə də, sınıq vəziyyətdə olan nümunələrin sayı minlərlədir. Kirəmitlərin çəkisi orta hesabla 800-950 qram, uzunluğu 30 sm, eni enli hissədə 12, dar hissədə 8 sm, qalınlığı isə 2 sm-dir. Qeyd edək ki, məscid binası hələlik Ağsu şəhər yerində tapılan və üstü kirəmitlə örtülmüş olan ilk binaadır. Təqribi hesablamalara görə, Ağsu Cümə məscidinin üstünün örtülməsi məqsədilə təqribən 60 min ədəddən çox kirəmit istifadə olunmuşdur. Bu isə təqribən 50 tona yaxın yük deməkdir. Göründüyü kimi, belə bir möhtəşəm tikintini inşa etmək mühəndis-texniki baxımından o qədər də asan bir iş deyildir. Əlbəttə, belə bir tikintinin mövcudluğu XVIII əsrdə Ağsuda tikinti mədəniyyətinin mühəndis-texniki həllinin kifayət qədər yüksək səviyyədə olduğundan xəbər verir (6).

Sənətkarlıq məhəlləsi. Inventar nömrəsi 808/3 olan Sənətkarlıq məhəlləsi ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir, X-koordinat 40.537082, Y-koordinat 48.393080 sahəsində yerləşir. Orta əsr Ağsu şəhərinin bütün yolları çaydaşı ilə döşənmişdir. Yollar şərq-qərb istiqamətində bir-birinə paralel çəkilmişdir. Bir yerdə şimal-cənub

ious wooden elements, such as columns, door thresholds, and remnants of beams, were discovered. These wooden materials were mostly fastened together using large iron nails and metal clamps. The mosque building, in addition to its impressive walls, is supported by wooden columns placed approximately 2.5 meters apart. This is confirmed by the stone column bases found inside the mosque. It's worth noting that 56 stone column bases, made from quarried stone, were discovered. These column bases consist of the main part where the wooden column sits and a small cavity where the protrusion of the column rests (5).

The floor of the mosque has been well-compacted and covered with plaster. A sanctuary location was also identified along the southern walls of the mosque. The mosque's windows are typically lintel-shaped and were primarily constructed from fired bricks and friable gypsum. During the excavations, numerous remnants of roof tiles were discovered along the external walls of the mosque. Tiles were scattered around the mosque as it was being demolished. All of these roof tiles have a gutter shape. Although the complete examples of these roof tiles are relatively scarce, there are thousands of tiles in a fragmentary state. These roof tiles typically weigh between 800-950 grams and measure 30 cm in length, with a width of 12 cm in the wide part and 8 cm in the narrow part, and a thickness of 2 cm. It's worth noting that the Jume Mosque in Aghsu city area is the first building discovered in the city with a tile-covered roof. Approximately more than 60,000 tiles, equivalent to nearly 50 tons, were estimated to have been used to cover the mosque's roof. Building such a magnificent structure was undoubted-

istişamətində iri küçə qeydə alınmışdır. Küçələrlə yanaşı, kiçik və böyük olmaqla çaydaşı ilə döşənmiş meydanlar da üzə çıxmışdır. III qazıntı sahəsində boyaqçı dükkanı qarşısında, IV qazıntı sahəsində hamam yaxınlığında, V qazıntı sahəsində Cümə məscidinin yanında meydanlar açılmışdır. Meydanlarda bir zamanlar əkilmiş və indi kökü belə qalmayan ağac-
ların çuxurları da müəyyən edilmişdir.

Sənətkarlıq dükkanları əsasən evlər formasında tikilmiş, bəzən çardaqları da olmuşdur. Belə çardaqlardan biri III qazıntı sahəsində dərmirçi emalatxanasında müəyyən edilmişdir. Həmin emalatxanada sobalar, ocaqlar və daş dəzgahlar aşkar olunmuşdur. Bu qurğularla yanaşı, qazıntı sahəsində 150 kq-dan çox dəmir çıxarlar toplanmışdır. Bu həmin emalatxananın necə intensiv fəaliyyət göstərdiyini

ly a significant engineering and technical achievement, reflecting the high level of construction technology in Aghsu during the 18th century (6).

Handicraft Estate. Handicraft estate, inventory number 808/3, is an archaeological site of national importance. It is located at coordinates X-40.537082 and Y 48.393080. During the Middle Ages in Aghsu, all roads were paved with cobblestone. These roads were laid parallel to each other in the east-west direction. In one location, a significant street running in the north-south direction was recorded. Besides the streets, squares paved with small and large cobblestones were also discovered. In the 3rd excavation area, in front of the dye shop, in the 4th excavation area near the bathhouse, and in the 5th excavation area near the June

ortaya qoyur. Bu iri dəmirçi emalatxanasının yanında kiçik misgər emalatxanası və sümük sexi də üzə çıxmışdır. Misgərlərin əşyalarla yanaşı, hətta mis pullar üçün qəlpələr hazırladıqları da müəyyən edilmişdir. Sümük işləyən ustaların isə əsasən iribuynuzlu heyvanların lülə sümüklərini, ceyran və maral buynuzlarını istifadə etdikləri bəlli olmuşdur. Sümükdən daraq, bıçaq və xəncər dəstəyi, bəzək əşyaları, düymələr və s. hazırlanmışdır. Ən maraqlı emalatxanalardan biri boyaqçı dükanıdır. Bu tapıntı şəhər əhalisinin verdiyi verginin əsasən boyaqçılıqdan gəldiyini qeyd edən yazılı vergi sənədlərini də təsdiqləyir. Aşkar olunan boyaq küpləri və ətrafına səpələnmiş boyaq tozları analiz üçün Mərmərə Universitetinin professoru Rəcəb Qaradağa göndərilmişdir. Analiz nəticəsində bəlli olmuşdur ki, həmin boyaq təbii bitki mənşəli olub, boyaqotudur (latın dilində *Rubia Tinctorium* L.). Boyaqotu istehsalı və ixracı XVIII əsrin əsas hadisələrindəndir, bəzən həmin əsri bu səbəbdən Boyaqotu əsri də adlandırırlar (3).

Şeyx Dursun türbəsi. İnteraktiv nömərəsi 205 olan Şeyx Dursun türbəsi ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və X-koordinat 40.575000, Y-koordinat 48.416935 sahəsində yerləşir. Şeyx Dursun türbəsi Ağsu şəhərinin qəbiristanlığında yerləşir. Əslində Ağsu şəhər qəbiristanlığı Şeyx Dursun türbəsinin ətrafında salınmışdır. Yerüstü axtarışlar və vizual müşahidələr zamanı türbənin ətrafında tikili qalıqlarının olduğu üzə çıxmışdır. Yerli sakinlər və qəbirqazanlarla söhbətlər zamanı yerin təkindən şirli və şirsiz saxsı qab parçaları, daş və bişmiş kərpicdən divar qalıqları, dulus kürələrinin qalıqları üzə çıxdığı qeydə alınmışdır.

Şeyx Dursun türbəsi haqqında XIX əsrdə akademik B.Dorn, XX əsrin əvvəllə-

Mosque, squares were excavated. In these squares, traces of trees, which were once planted and have now disappeared, were also identified.

The artisan shops were mainly constructed in the form of houses, sometimes with canopies. One such canopy was identified in the 3rd excavation area, near the blacksmith's workshop. Inside this workshop, stoves, fireplaces, and stone benches were discovered. In addition to these structures, more than 150 kilograms of iron scrapes were collected from the excavation site, indicating the intensive activity in this blacksmith workshop. Next to this large blacksmith's workshop, a small coppersmith workshop and a bone workshop were also uncovered. The coppersmiths primarily used these workshops to prepare handles, even for copper coins. The craftsmen working on bones primarily used the shins of big-horns animals, such as gazelles, and deer, for their work. They made comb, knives, and poniard handles, ornamental items, as well as buttons and other items from horn material. One of the most interesting workshops found was the dye shop. This discovery confirms that the city's population largely relied on the income from dyeing, as mentioned in written tax documents. The discovered dye vats and surrounding dye powder were sent for analysis to Professor Rajab Qaradaghi of Marmara University. The analysis revealed that the dye was of natural plant origin, known as madder (*Rubia Tinctorium* L.). The production and export of madder dye were significant events in the 18th century, sometimes referred to as the "Madder Dye Century" (3).

Sheikh Dursun Tomb: Sheikh Dursun Tomb is a nationally significant architectural monument with inventory number

rində C.A.Nasifi, XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın görkəmli epigrafiya alimi M.Nemət yazmışlar. Onlar abidənin memarlıq xüsusiyyətlərinə münasibət bildirməklə yanaşı, üzərindəki süls xətlə yazılmış kitabəni də oxumuşlar. Məşədxanım Nemət kitabəni belə oxumuşdur: «Bu xoş rayihəli müqəddəs (ziyarətgah) və işıqlı məqbərə övliyaların görkəmlişi Şeyx Dursun ibn Əhməd Padarındır. Onun vəfatı haram zilhiccə ayı, səkkiz yüz birinci ildə (VIII-IX 1399) baş vermişdir». M.Nemət C.A.Nasifi ilə akademik B.Dornun qənaətlərini yanlış hesab etmiş, vəfat tarixinin 1457-ci il deyil, 1399-cu il olduğunu yazmışdır (10). Uzun müddət M.Nemətin üzə çıxardığı 1399-cu il tarixi doğru tarix kimi qəbul edilmişdir. Şeyx Dursun türbəsində görülən son işlər zamanı epigrafiya alim H.Əliyeva türbənin kitabəsinin estampını yenidən çıxarmış və oxumuşdur. Bu oxunuşa İran, Türkiyə və Misirdən də alimlər cəlb olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, əvvəlki müəlliflər tarixi düzgün oxumuşlar. Ərəb dilində

205, located at coordinates X 40.575000 and Y 48.416935. Sheikh Dursun Tomb is situated in the cemetery of Aghsu city. Originally, the Aghsu city cemetery surrounds Sheikh Dursun Tomb. Surface searches and visual observations revealed the presence of architectural remains around the tomb. During conversations with local residents and grave diggers, it was noted that fragments of glazed and glazeless clay vessels, wall remnants from stone and fired brick, and remnants of pottery furnaces were found during excavations.

About Sheikh Dursun Tomb, in the 19th century, academician B.Dorn, in the early 20th century, J.A. Nasifi, and in the latter half of the 20th century, M. Nemat wrote about it. They not only commented on the architectural features of the monument but also read the inscriptions written with suls handwriting. M.Nemət read the inscription as follows: "This fragrant and illuminated holy place (shrine) belongs to the illustrious Sheikh Dursun ibn Ahmad Padar. His death occurred in the sacred month of Zilhajj, in the year 801 (VIII-IX 1399)." M.Nemat considered the conclusions of J.A. Nasifi and academician B.Dorn made as a mistake and instead of 1457, she recorded 1399 as the death year(10). For a long time, the date 1399, provided by M.Nemət was accepted as the correct date. During the recent research on the Sheikh Dursun Tomb, epigraphist H. Əliyeva re-stamped the inscription. This new reading attracted the attention of scholars from Iran, Turkey, and Egypt. It was revealed that the earlier researchers had read the historical date correctly. The inscription, written in Arabic, corresponds to the year 861 in the Islamic calendar, which aligns with October-November of 1457.

sözlə yazılmış tarix 861-ci ilin zilhicə ayıdır. Həmin tarix 1457-ci ilin oktyabr-noyabr aylarına uyğun gəlir.

2018-ci ilin iyul-avqust aylarında Azərbaycan Respublikasının Ağsu şəhərinin 1 km-liyində yerləşən XV əsrin yadigarı olan Şeyx Dursun türbəsində İtaliya Respublikasının Beynəlxalq YOCOCU Assosiasiyası bərpaçılarının iştirakı və nəzarəti ilə konservasiya və konsolidasiya işləri aparılmışdır. Şeyx Dursun türbəsinin daş divarlarının konservasiyası zərif və mürəkkəb məsələ idi. Türbənin problemləri və zəruri konservasiya tədbirləri müəyyən edildikdən sonra konservasiyanın düzgün aparılması üçün uyğun materiallar və prosedurlar seçilmişdir. Konservasiya üçün materiallar və alətlər İtaliyadan gətirilmişdir. Konservasiya zamanı deqradasiyanın formaları, deqradasiya mexanizmləri və ətraf mühit faktorları nəzərə alınmışdır. Sovet dövründə aparılan bərpa işləri türbədə geniş fəsadlar yaratmış, sement qatışıqlı məhlulların və Xəzər dənizi qumunun istifadə edilməsi abidənin zərər görməsinə, duzların yaranmasına, bakteriyaların fəallaşmasına və daxildən deqradasiyanın güclənməsinə səbəb olmuşdur. Görülən işlər nəticəsində türbənin xarici səthindəki bakteriyalar, bitkilər və mamırlar təmizlənmiş, sement qatışıqlı suvaqlar kənarlaşdırılmış, daşın cinsindən məhlullar hazırlanaraq dərinlik və səthə çəkilmişdir. Türbənin daxilində günbəz və divarlarda qalın təbəqə əmələ gətirmiş duzlar həm mexaniki, həm də kimyəvi üsullarla təmizlənmiş, Sovet dövründə kobud bərpanın nəticələri aradan qaldırılmışdır (8).

Şıxməzid xanəgahı. Yeni aşkar edilən Şıxməzid xanəgahı abidəsi ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidə olub, X-koordinat 40.577422, Y-koordinat 48.385953 sahəsində yerləşir. 2012-ci ildə Ağsu arxeoloji

In July and August of 2018, restoration and conservation work was carried out at Sheikh Dursun Tomb, a 15th-century heritage site located 1 km from the city of Aghsu of the Republic of Azerbaijan. The restoration and consolidation activities were conducted under the participation and supervision of the International YOCOCU Association of Italy. The conservation of the stone walls of Sheikh Dursun Tomb posed a delicate and complex challenge. After identifying the issues and necessary conservation measures for the tomb, appropriate materials and procedures were selected for the restoration. Materials and tools for conservation were imported from Italy. During the conservation process, forms of degradation, mechanisms of degradation, and environmental factors were taken into account. Restoration work carried out during the Soviet era had caused extensive damage to the tomb, including the use of cementitious materials and Caspian Sea sand, leading to harm, the formation of salts, bacterial growth, and an exacerbation of internal degradation. As a result of the work undertaken, bacteria, plants, and mosses on the external surface of the tomb were removed, cementitious plasters were removed, and stone material suitable for the tomb's original type was prepared and applied to depth and surface. Inside the tomb, thick layers of salt deposits on the dome and walls were mechanically and chemically cleaned, eliminating the consequences of the previous substandard restoration in the Soviet era (8).

Shikhmezid Abode: The recently discovered Shikhmezid Abode monument, an archaeological monument of national significance, is located at coordinates X 40.577422 and Y 48.385953. In 2012, the Aghsu archaeological expedition, based on oral information from local residents,

ekspedisiyasının rəhbərliyi yerli sakinlərin şifahi məlumatı əsasında Ağsu şəhərinin Şıxməzid məhəlləsindəki türbə yerinə baxış keçirərkən orada Orta əsrlərə aid möhtəşəm tikinti qalıqlarının olduğunu aşkar etmişdir. O zaman abidəni xilas etmək məqsədilə ilkin arxeoloji kəşfiyyat qazıntıları aparılmışdır. Beləliklə də, orada səliqə ilə yonulmuş iriölçülü mədən daşlarından istifadə olunmaqla üzü qiblə istiqamətində tikilən düzbucaqlı formasında möhtəşəm bina qalıqları aşkara çıxarılmışdır. Bina təqribən 400 kvadratmetrə qədər sahəni əhatə edən iri zaldan və nisbətən kiçikölçülü çoxsaylı otaq-hücrələrdən ibarətdir. Qazıntı zamanı aşkara çıxarılan tapıntılar içərisində həndəsi və nəbati elementlərlə bəzədilmiş nəfis kaşı nümunələri üstünlük təşkil edir. Memarlıq xüsusiyyətləri, qiblə istiqamətində tikilməsi, rəngli kaşılarla bəzədilməsi, ətrafında hər birinin içərisində ocaq qalıqları qeydə alınan otaq-hücrələrin mövcudluğu aşkar olunan binanın daha çox xanəgahın məscid və ya mədrəsə hissəsi olması ehtimalını artırır (4).

Bu ərazidə aşkara çıxarılan qəbirlərdə dəfn edilən şəxslər islam qaydası üzrə, yəni sağ çiyini və üzü qibləyə dəfn olunsada, ortaya daha maraqlı faktlar çıxmışdır. Belə ki, əksər qəbirlərin üzəri 4, 6 və ya 8 ədəd səhənglə örtülmüşdür. Belə dəfn adətinə hələ ki, heç bir müsəlman ölkəsində rast gəlinməmişdir. Aparılan antropoloji araşdırmalar müsəlmanlara məxsus olduğu şübhə doğurmayan kəllə nümunələrinin yerli azərbaycanlıları təqdim edən "kaspi" antropoloji tipinə aid olduğunu üzə çıxarmışdır (Ölçmələri AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi işçisi dr. Dmitri Kiriçenko aparmışdır) (2).

Z.V.Toğan C.A.Nasifiyə istinadən Nadir şahın dövründə Şirvanın paytaxtı kimi

conducted an initial archaeological exploration of the tomb site in the Shikhmezid neighborhood of Aghsu city. At that time, preliminary archaeological excavations were carried out to preserve the monument, revealing magnificent architectural remains dating back to the Middle Ages. Thus, with the use of large quarry stones arranged in rows, the remains of a magnificent rectangular building facing the qiblah direction have been uncovered. The building consists of approximately 400 square meters of area, surrounded by large walls and containing a relatively small but numerous set of rooms and chambers. Among the discoveries were exquisite examples of craftsmanship decorated with both artistic and botanical elements. The architectural features, construction oriented toward the qibla (Mecca), colorful ornamentation, and the presence of bonfire remnants inside each room or cell hint at the possibility that the building was more than just a residence, possibly serving as a mosque or madrasa (4).

In the excavated area, the graves, although following Islamic customs by burying the deceased on their right side and facing the qibla (Mecca), have revealed some fascinating details. Most notably, many of these graves are covered with 4, 6, or 8 slabs, a burial custom not observed in any Muslim country. So far, no such burial custom has been encountered in any Muslim country. Anthropological studies have raised no doubts about the indigenous Azerbaijani people, presenting clear examples of cranial samples belonging to the "Caspian" anthropological type (Measurements conducted by Dr. Dmitri Kirichenko, a researcher at the Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of Azerbaijan) (2).

qəbul olunması ilə əlaqədar adı göstərilən Ağsunun hələ XIV əsrdə monqollar və Teymur zamanında böyük əhəmiyyətə malik olduğunu yazır. C.A.Nasifi Ağsunun 1,5 km şimalında olan Şeyx Məzid türbəsinin, əvvəlcə zənn edildiyi kimi, XVII əsrə aid deyil, daha qədim olduğunu göstərir. Rəvayətə görə, Şeyx Məzid bir təbib-alim imiş. Türbənin qapısında binanı tikən şamaxılı Şeyx Şəmsəddinin kitabəsində verilən yeddi yüz doxsan qeydindən abidənin 1388/89-cu ilə aid olduğu bilinir. Nasifi Ağsudən 3 km şimali-şərqdə alim və müctəhid Şeyx Dursun ibn Əhməd bəy əl-Gilaninin, üzərindəki kitabəsindən 806-cı ilin zilqədə ayında (may, 1404) tikildiyi bilinən türbəsinə [də]

Z.V. Togan, referring to C.A. Nasifiy, writes that Aghsu, which was recognized as the capital of Shirvan during the reign of Nadir Shah, held significant importance even during the Mongol and Timurid periods in the 14th century. C.A. Nasifiy asserts that the Sheikh Mezid tomb, located 1.5 km north of Aghsu, is not from the 17th century as previously believed but is much older. According to hearsay, Sheikh Mezid was a physician-scholar. It is known from the inscription on the door of the shrine, attributed to Sheikh Shamseddin from Shamakhi, that the monument dates back to the year 1388/89 referring to the note of "Seven hundred ninety". Nasifi also mentions that he

ziyarət etmişdir. Yəni hər iki abidə Teymurun və Şirvanşah Şeyx İbrahimin dövrünə aiddir.

Narlı pir ziyarətgahı və Şıxməzid türbəsi eyni məkanda yerləşir. Narlı pir qəbiristanlığının arxeoloji tədqiqat aparılan sahə olduğu anlaşılır. Həmin qəbiristanlıq 1930-cu ildən öncə geniş ərazini əhatə etmişdir. Burada Şirvan xan ailəsinin, xüsusilə Şirvan xanı Mustafa xanın bibilərinin ailəsinin fərdləri də dəfn olunmuşdur. Ehtimal ki, Narlı pir ziyarətgahı xəlvəti şeyxlərindən Şeyx İzzəddin Türkməni ilə əlaqədardır. Əbdürrahman Caminin əsərinə əlavələr edən Lamii Çələbi Şeyx İzzəddin Türkməninin qəbrinin üzərində narın bitməsi hekayəsini qeyd etmişdir.

İlkin tədqiqatlar zamanı üst qatdan aşkar edilən tapıntıların təhlili göstərir ki, Şıxməzid xanəgah kompleksi, Şıxməzid türbəsi, Narlı pir, səhəng örtüklü qəbirlərin olduğu məzarlıq XIII-XVII əsrlərə aid olub, qəbirləri dünyada analoqu olmayan abidələr kompleksidir.

visited the tomb of Sheikh Dursun ibn Ahmad Bey al-Gilani, a scholar and mujtahid, located approximately 3 km north-east of Aghsu, and the inscription on the tomb indicates that it was constructed in the month of Zilqad in the year 806 (May 1404). Therefore, both monuments are attributed to the time of Timurid and the Shirvanshah Sheikh Ibrahim.

The Narlı Pir shrine and Sheikhmezid tomb are situated in the same location. It becomes evident that the Narlı Pir cemetery has undergone archaeological research. Prior to 1930, this cemetery covered a vast area and was used for the burials of the Shirvanshah family, especially the family members of Shirvan's Mustafa Khan. It is likely that the Narlı Pir shrine is associated with the khelveti sheikhs, particularly Sheikh Izzeddin Turkmani. Lamii Chelebi, who added to the work of Abdurrahman Jami, mentioned the legend of pomegranates growing on the grave of Sheikh Izzeddin Turkmani.

Analysis of the artifacts discovered during initial research indicates that the Sheikhmezid Abode complex, Sheikhmezid Tomb, Narlı Pir, and the cemetery of graves covered with slab roofs belong to the 13th-17th centuries, making this burial complex unique worldwide (4).

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT:

1. Cəbiyev Q.C., Xəlilli F.S., Abbasova E.İ. Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının 2014-cü il tədqiqatları // Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar - 2013-2014. Bakı, "Xəzər Universiteti", səh. 311-320
2. Jabiyev G., Kirichenko D., Khalilli F., Abbasova E. Paleoanthropological Materials of Medieval Agsu Town // YOCOCU 2014: Professionals' Experiences in Cultural Heritage Conservation in America, Europe, and Asia. Edited by Andrea Macchia, Fernanda Prestileo, Simone Cagno and Fariz Khalilli. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, p. 96-105
3. Джабиев Г.Дж., Халилли Ф.С. Позднесредневековый город Ахсу и мир вокруг него // Азак и мир вокруг него: материалы Международной научной конференции (14-18 октября 2019 года, г. Азов)/Отв. ред. Е.Е.Мамичев. – Азов: Изд-во Азовского музея-заповедника, 2019. 304 с.: ил. – (Донские древности. Вып. 12), 2019
4. Xəlilli F.S. Tarixi İpək yolu: Şamaxı və Ağsu arasında xanəqahlar // "Türkdilli xalqların elmi-mədəni əlaqələri müasir mərhələdə: tarixi ənənə və perspektivlər" Respublika elmi konfransının materialları (29-30 oktyabr 2021-ci il, Şamaxı-Azərbaycan) Bakı, "Müəllim", səh. 124-128
5. Xəlilli F.S. Ağsu təcrübəsi – "Miras" İctimai Birliyinin arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkara çıxarılan mədəni irs nümunələrinin konservasiyası, mühafizəsi və təbliği sahəsində fəaliyyəti // IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası Konfransı, 1-5 oktyabr 2012, Ağsu, Azərbaycan, 2015
6. Khalilli F.S., Bayramova Sh.R. Research and Conservation of Public Buildings in the Medieval Agsu Town // Current Trends in Archaeological Heritage Preservation: National and International Perspectives. Proceedings of the international conference, Iaşi, Romania, November 6-10, 2013 , 2013
- 7.
8. A.Macchia, F.Xəlilli. Şeyx Dursun türbəsi konservasiya layihəsi və digər türbələrin konservasiyasında tətbiqi // III Beynəlxalq Həmzə Nigari Türk Dünyası mədəni irsi simpoziumu materialları, 17-18.05.2017, Şamaxı, Azərbaycan, səh. 658-660, 2017
9. Dr. Andrea Macchia, dr. Mauro Francesco La Russa, dr. Fariz Xəlilli, dr. Həbibə Əliyeva, Laura Rivaroli, Romana Albini, Şəhla Xəlilli, Günel Əliyeva, Tofiqə Cəfərli, Fərid Ağalarov. İtaliya və Azərbaycan bərpachılarının əməkdaşlığı: Şeyx Dursun türbəsinin konservasiya və konsolidasiyası layihəsi // IV Beynəlxalq Həmzə Nigari Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruluşunun 100-cü ilində Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri simpoziumu materialları, 25-27.10.2018 | Amasiya, Türkiyə (hazırlayanlar: dr. Fariz Xəlilli, prof. dr. Mustafa Yıldırım, prof. dr. Hikmet Atik, dr. Metin Hakverdioğlu), s. 28-33
10. Насыфи Дж.А. Шемаха // Известия Азербайджанского Археологического Комитета, выпуск II, Баку, с. 25-32
11. Неймат М.С. Корпус епиграфических памятников Азербайджана. Т. I-III, Баку: 1991, 2001
12. Şirvan xanlarının şəcərəsi. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan: Fariz Xəlilli. Bakı, "Elm və təhsil", 68 səh.

2	Heydər Əliyev və mədəni irsimiz
8	Dünya musiqi tarixində əbədi yaşamaq haqqı qazanan bəstəkar
13	Muzey mədəniyyəti
18	Mədəniyyətimizin daş salnaməsi
28	Gəmiqaya qayaüstü təsvirləri
38	Astaranın Tunc dövrü qayaüstü rəsmləri
47	“Orta əsr Ağsu şəhəri” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu abidələri
61	Əsrarəngiz tarixi məkan Keşikçidağ mağaralar kompleksi
69	Yeddi gözəl
74	Xovsuz sumax xalçası və onun bədii-texniki xüsusiyyətləri
83	Tarixin daş yaddaşı təsvirlərdə
92	Müasir Azərbaycan heykəltaraşlığı
100	Ləzgilər
113	“Müasir qəbul etdiyimiz hər hansı əşya gələcəkdə muzey eksponatı ola bilər”
119	“Nağara məni düşünməyə, ritmi dərk etməyə vadar elədi”
125	Şərəfli ömrün yadigarları
128	“Arzularınıza doğru gedin, uğur mütləq gələcək...”
135	“Qobustan bəşəriyyətin tarixi üçün “açar” abidələrdən biridir”
142	“Şuşanın tezliklə dünyanın turizm incilərindən biri olacağına inanıram”
148	“Nə qədər mən tərif etsəm Şəkini...”

2	Heydar Aliyev and our cultural heritage
8	The composer who earned the right of eternal life in the history of world music
13	Museum culture
18	Stone chronicle of our culture
28	Gemigaya Rock Art Depictions
38	The Bronze Age Rock Paintings of Astara
47	“Middle Ages Aghsu City” State Historical and Cultural Reserve
61	Mysterious Historical Site Keshikchidagh Cave Complex
69	Seven Beauties
74	The Sumakh Flat-Woven Rug, Its Specific Motifs And Technique
83	Stone memory of history in the engravings
92	Contemporary Azerbaijani Sculpture
100	The Lezgians
113	“Any object that we perceive as contemporary one, can become a museum exhibit in the future.”
119	“The naghara (drum) made me not only think, but also perceive the rhythm.”
125	The memories of honorable life
128	“Follow your dreams, success will definitely come...”
135	“Gobustan is one of the “key” monuments for the history of mankind”
142	“I believe that Shusha will soon become one of tourism pearls of the world”
148	“However much I praise Sheki...”

Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğunun təsis etdiyi “Qobustan dünyası” elmi-metodik, populyar jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Mətbu nəşrlərin reyestrinə 4340 nömrəsi ilə daxil edilmişdir. Jurnalın məqsədi Azərbaycanın qədim və zəngin mədəni irsinin təbliği, mədəniyyət və incəsənət sahələri üzrə mütəxəssislərin və yaradıcı şəxslərin bilik və təcrübəsinin ictimaiyyətlə paylaşılmasıdır.

The scientific-methodical and popular magazine “Gobustan dunyasi”, founded by the Gobustan National Historical and Artistic Reserve, was entered into the register of printed publications of the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan under the number 4340. The purpose of the magazine is to promote the ancient and rich cultural heritage of Azerbaijan, to share with the public the knowledge and experience of specialists in the fields of culture and art, creative people.

Direktor: Vüqar İsayev
Baş redaktor: Vəfa Hüseynova
Redaktor: Sabir Nəzirov
Art məsləhətçi: Səidə Musayeva
Fotoqraf: Nail Əhmədov
Qrafik dizaynerlər: Nicat Qəribov,
Ülvi Məmmədov
Tərcümə: “Tərcüman” Tərcümə Mərkəzi

Director: Vugar Isayev
Editor-in-chief: Vafa Huseynova
Editor: Sabir Nazirov
Art consultant: Saida Musayeva
Photographer: Nail Ahmadov
Graphic designers: Nijat Garibov,
Ulvi Mammadov
Translate: Translation Company “Terjuman”

QOBUSTAN MİLLİ TARİX-BƏDİİ QORUĞU

Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi

Gobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu

Ünvan: Adress:

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu,
Qobustan qəsəbəsi, Az1080

Əlaqə: Contact:

(+99412) 544 69 06
www.gobustandunyasi.az
contact@gobustandunyasi.az